

ТАКСОНОМИЯ «ЗЕЛеноЙ» ЭКОНОМИКИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

¹Хашимов Пазлиддин Зукурович,

²Мавланова Умида Баходировна

¹проф. Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

²преп. Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003774>

***Аннотация.** Важным для человечества всей нашей планеты признаются глобальные экологические проблемы во взаимосвязи с экономическими и социальными вопросами. В 1980-е годы международными организациями предпринимались шаги по разработке концепции устойчивого развития и дальнейшей её реализации. В рамках Парижского соглашения Узбекистан, как и другие страны принял на себя обязательства по осуществлению совместной работы по адаптации к последствиям изменения климата, закрепив на законодательном уровне переход страны на «зеленую» экономику на период 2019 – 2030 годы.*

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, инновации, экономический рост, «зеленая» экономика, изменение климата, «зеленые» технологии.*

Введение

В конце 2015 года в Париже прошла XXI Конференция сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата, по результатам которой 196 стран подписали Парижское соглашение. Данное соглашение направлено на реагирование глобальных угроз по изменению климата в контексте с устойчивым развитием и усилиями по искоренению нищеты. Конкретные меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов с помощью разработок и осуществлением правительствами стран нормативного законодательства в пользу развития и перехода на «зеленую» экономику.

Государства должны пересмотреть свои национальные стратегии по переходу от «коричневой» экономики к низкоуглеродной модели экономического развития с постепенным отказом от традиционных технологий добычи, переработке и использовании природных ресурсов в пользу «зеленых» технологий.

Переход на зеленую экономику тесно связан с устойчивым развитием общества, которое позволяет удовлетворять потребности нынешнего поколения, не нанося ущерба будущему поколению для удовлетворения их потребностей. Концепция устойчивого развития в глобальной перспективе объединяет в себе экологическую, экономическую и социальную сферы.

Методы

Для Узбекистана переход на «зеленую» экономику – это возможность модернизации экономики в цепочке добавленной стоимости; повышения эффективности использования природных ресурсов и достижения сбалансированного роста различных социальных групп. Для осуществления Концепции перехода на «зеленую» экономику Узбекистан принял ряд нормативно-законодательных актов, в частности:

- утверждена Стратегия перехода на «зеленую» экономику до 2030 года;
- расширены меры по эффективности реформ в данном направлении;

- определены приоритетные направления и отрасли «зеленой» экономики;
- разрабатываются финансовые и нефинансовые механизмы поддержки «зеленой» экономики;
- при поддержке ПРООН применены инструменты будущего и прогнозирования для изучения возможностей перехода к «зеленой» экономике;
- разработана Национальная «зеленая» таксономия для классификации «зеленых» видов деятельности.

Совместно с ПРООН международной командой футурологов была разработана предметная карта области, и обновлена местными специалистами, в которую входили представители ПРООН и правительство Узбекистана. Данная карта предметной области является отправной точкой начала исследования, которую в процессе работы можно обновлять по мере необходимости. Рассмотрим некоторые из них:

Окружающая среда	<ul style="list-style-type: none"> - система управления отходами, инфраструктурой и переработкой; - внедрение технологий обращения с отходами; - борьба с загрязнением воды; - неразумное потребление воды; - неэкологический транспорт; - строительство; - расширение зеленых зон; - истощение (уничтожение) биоразнообразия; - загрязнение воздуха.
Энергетика, природные ресурсы, климат	<ul style="list-style-type: none"> - низкие цены на энергию; - дифференцированные (льготные) тарифы; - планирование развития в стране атомной энергетики; - внедрение проектов солнечной, геотермальной, ветровой энергетики; - органическое земледелие; - пыльный (сухой) климат.
Технология и инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень развития инновационных технологий в промышленности; - высокая стоимость «зеленых» технологий; - модернизация существующих промышленных объектов; - технология удаления углерода; - стандартизация и сертификация; - навыки и переподготовка; - развитие «зеленой» инфраструктуры и сервиса (зарядные станции, обслуживание и утилизация аккумуляторов); - оцифровка.
Финансово-экономическая основа (база)	<ul style="list-style-type: none"> - финансовые риски; - низкая покупательная способность; - определение баланса между потерями и прибылью для экономики (рентабельность); - привлечение частного сектора;

	<ul style="list-style-type: none"> - преференции (стимулы, льготы); - инвестиции в энергетику, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство; - «зеленая» маркировка; - цифровизация.
Социальная основа (база)	<ul style="list-style-type: none"> - потеря рабочих мест в традиционных секторах; - переключения человеческого сознания; - обучение и повышение осведомленности; - разумное потребление; - прививание культуры сортировки и утилизации мусора; - потребность в более специализированных исследований; - изменение поведения людей в целях защиты окружающей среды; - расширение участия населения; - готовность общества к переходу на «зеленую» экономику.
Нормативно – правовая основа (база)	<ul style="list-style-type: none"> - «зеленый» приоритет в законодательных процессах; - правоприменения, штрафы и наказания; - преференции (стимулы); - техническое регулирования (гарантия качества).

Результаты

Концепция «зеленой» экономики включает в себя:

- *государственную поддержку* на распространение знаний, реализацию инициатив, создание «зеленого» производства, способствующего снижению выбросов углерода и уровня загрязнения.

- *возникновение новых «зеленых» секторов экономики, «зеленых» рабочих мест на основе «зеленых» технологий*. Повторное использования сырья приводит к снижению себестоимости выпуска продукции и увеличению прибыли, возможность повышения оплаты труда за счет снижения издержек производства. В результате появляются социальные стимулы для трудовых ресурсов в «зеленых» секторах экономики, тем самым увеличивается занятость населения и снижается бедность.

- *повышение энергоэффективности*, что помогает снизить потребность в сжигаемом топливе и снижению выбросов, тем самым самовосстанавливая природные ресурсы.

- *повышение ресурсоэффективности*, которое приводит к снижению образования отходов, снижению уровня загрязнения окружающей среды, сохранению биоразнообразия, ведению органического домашнего хозяйства, развития экосистемных услуг.

Узбекистан находясь в самом сердце Центральной Азии, уже сейчас столкнулся с проблемой нехватки водных ресурсов. По данным Института мировых ресурсов среди стран, которые к 2040 году будут подвержены большому уровню водного стресса, Узбекистан занимает 29 место.¹ Удручает и то, что к этому же году население Узбекистана превысит 42 млн.человек. Сокращение водных ресурсов также приведет к сокращению площади орошаемых и плодородных земель, что в свою очередь повлияет на совокупный выпуск продуктов и животноводство. Общий страновой анализ ООН подчеркивает, что

¹ www.wri.org

рост населения Узбекистана, урбанизация требует устойчивого использования природы и ограничения воздействия на климат. Поэтому уже сегодня необходимо принять соответствующие меры для решения проблемы.

Банки и инвестиционные фонды все чаще учитывают ESG-критерии, принимая решения о финансировании проектов, предприятия переводят производство на экологические технологии. ESG (Environmental, Social, Governance) критерии – принципы деятельности компаний, основанные на защите окружающей среды, созданию благоприятных социальных условий, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами, надлежащим корпоративном управлении. Набор критериев включает:

- сокращение выбросов углекислого газа;
- повышение вторичного оборота материалов;
- защита и восстановление биоразнообразия и природных объектов и др.

Обсуждения

Таксономия «зеленых» проектов – это система классификации видов экономической деятельности, проектов и активов, способствующих устойчивому развитию. Её деятельность направлена на повышение эффективности использования природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергосбережения.

Категории таксономии национальной «зеленой» экономики:

1. Эффективность использования воды и сырья. Критерии достижения:

- сокращение потребление пресной воды не менее чем на 30% для хозяйственно-питьевых нужд, на 20% на орошение и на 40% для промышленных и технических нужд;
- вторичное использование питьевой воды;
- соответствие санитарным требованиям и технических паспортов водяного оборудования;
- внедрение интеллектуальных автоматизированных систем мониторинга;
- переработка не менее 80% собранного вторичного сырья;
- отдельный сбор (сортировка) бытовых отходов, переработка вторичного сырья;
- сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 20%;

2. Улучшение качества почвы и воздуха. Критерии достижения:

- использование ВИЭ;
- снижение энергопотребления не менее чем на 20%;
- стандарты качества использования удобрений, ветеринарных препаратов, пестицидов и пищевых добавок;
- управление отходами и эффективность использования воды, включая использование дождевой воды;
- маркировка органических и экологически чистых продуктов, соответствующие международным или национальным стандартам;

3. Устойчивое сельское и лесное хозяйство, экотуризм. Критерии достижения:

- устойчивое управление лесными экосистемами, управление информационными системами и технологиями, повышающими функцию хранения углерода в лесах;
- производство органической сельскохозяйственной и рыбной продукции, соответствующей стандартам «чистого» производства;

- посадка лесных культур, создание лесных насаждений, создание зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- соответствие национальным, международным экологическим стандартам экомаркировки в сфере услуг размещения и экологическим требованиям к гостиницам;

- создание условий, направленных на развитие экотуризма, привлечение местного населения (субсидии, программы микрокредитования), развитие экологического образования, создание инфраструктуры для экотуризма.

4. Зеленый транспорт. Критерии достижения:

- покупка низкоуглеродных автомобилей, в том числе электромобилей, работающих на водороде, гибридных двигателях;

- совершенствование транспортной инфраструктуры (общественный и велосипедный транспорт);

- создание инфраструктуры для альтернативных видов топлива, станции экотоплива, зарядные станции для электромобилей;

5. Повышение энергоэффективности. Критерии достижения:

- монтаж и эксплуатация когенерационных и парогазовых установок, производящих электроэнергию, помимо отопления, тепловых и паровых электростанций;

- повышение энергоэффективности в коммунальных и государственных службах за счет установки наиболее эффективных систем освещения;

- производство и приобретение более энергоэффективной продукции в соответствии с высшей категорией маркировки продукции;

- соответствие требованиям и инструкциям международным стандартам;

- наличие следующих рейтингов в сфере «зеленого» строительства: LEED, EDGE, BREEAM, DGNB или маркировки высокого класса энергоэффективности.

6. Возобновляемая энергия. Критерии достижения:

- ветрогенераторы, ветряные насосы и турбины;

- небольшие портативные солнечные домашние системы, мини-сети для электроснабжения домов;

- заводы по производству или сборке ветряных, гидро- и геотермальных турбин, фотоэлектрических элементов и компонентов, солнечных коллекторов, компонентов, геотермальных насосов;

- устройства для производства водорода с использованием ВЭИ («зеленый водород»).

7. «Зеленые» здания. Критерии достижения:

- использование высокоэффективных архитектурных проектов, энергосберегающих устройств и оборудования, повышение существующих стандартов и соответствие высоким сертификатам и рейтингам энергоэффективности;

- использование водосберегающих приспособлений и оборудования;

- эффективные и низкоуглеродные строительные системы, использование материалов с низким энергопотреблением, изоляционных материалов из органического хлопка и переработанных строительных материалов;

- модернизация существующих домов.

Выводы

Не существует однозначного определения «зеленой» экономики, но существует общее понимание того, что «зеленая» экономика – это экономика, которая улучшает благосостояние людей и социальную справедливость, снижает экологический риск, стремится к устойчивому развитию без ухудшения состояния окружающей среды. Таким образом, «зеленая» экономика способствует достижениям трех целей: поддержание и развитие экономического, экологического и социального благосостояния. «Зеленая» экономика, являясь мощным средством достижения Целей устойчивого развития, должна:

- обеспечить стимулы для производителей, экспортеров экологически чистых продуктов и услуг, применяя такие методы, как льготный налоговый режим, субсидирование, заниженные процентные ставки по кредитам, снижение НДС и др.;

- реализовать снижение пошлин на импортное оборудование, необходимое для «зеленого» производства;

- сокращать экологически вредные субсидии;

- привлекать иностранные инвестиции в развитие «зеленой» экономики;

- усилить экологические критерии по использованию земли, воды, удобрений и пестицидов.

- усилить контроль и прозрачность в выдаче экологических разрешений промышленным предприятиям.

По мере того, как Узбекистан продолжает свой путь к формированию открытого общества, происходят преобразования во многих секторах. Двигаясь в данном направлении Узбекистан будет готов реализовать комплекс реформ, направленных на переход на «зеленую» экономику и достижения Целей устойчивого развития.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении национальной «зеленой» таксономии» №561 от 25 октября 2023 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» №ПП-436 от 2 декабря 2022 года.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов» №ПП-4477 от 4 октября 2019 года.
4. Будущее зеленого перехода в Узбекистане / ПРООН, 2023
5. Аналитический обзор «Об участии государств-участников СНГ в Парижском соглашении по климату, принятом в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. - Москва, 2017.